

RAQOBATBARDOSH TRIKOTAJ IPLARI ISHLAB CHIQRARISH TEXNIKA VA TEXNOLOGIYASIGA QO'YILGAN TALABLAR TAHLILI

Zokirjon Erkinov

DSc. dots.

PhD. Azizbek Soliyev

Nurbek Toxirov

doktorant

Axrorjon Yigitaliyev

tadqiqotchi

Zoxidjon Erkinov

talaba

Namangan davlat texnika universiteti,

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15006233>

Annotatsiya: To'qimachilik mahsulotlari ichida eng katta ulushga ega bu to'qimachilik iplari hisoblanadi. Ip yigirish jarayonlari ketma-ketligi ko'p texnika va texnologiyalarni talab etishi bilan murakkab hisoblanadi. Maqolada hossa va hususiyatlari yuqori bo'lgan trikotaj iplari ishlab chiqarish bo'yicha izlanishlar tahlili keltirilgan.

Аннотация: Среди текстильных изделий наибольшую долю занимает текстильная пряжа. Последовательность процессов прядения считается сложной, требующей большого количества техники и технологий. В статье представлен анализ исследований по производству трикотажной пряжи с высокой прочностью и свойствами.

Abstract: textile yarn occupies the largest share among textile products. The sequence of spinning processes is considered complex, requiring a large number of techniques and technologies. The article presents an analysis of research on the production of knitted yarn with high strength and properties.

Kalit so'zlar: tola, ip, trikotaj, deformatsiya, mato, yigirish, assortiment.

Ключевые слова: волокно, пряжа, трикотаж, деформация, ткань, прядение, assortiment.

Keywords: fiber, yarn, knitwear, deformation, fabric, spinning, assortment.

Bugungi kunda dunyoni to'qimachilik tasavvur qilish qiyin. Bu, ayniqsa, har birimiz har kuni kiyadigan kiyimlarga tegishli. Kiyim qulaylik va himoyani ta'minlaydi, shuningdek, muhim odamlar guruhi uchun uslub va individuallikning o'ta muhim ifodasidir. To'qimachilik sanoati ko'pincha eng uzun va yeng murakkab sanoat zanjirlaridan biri deb nomlanadi. Unga xom ashyo (masalan, tabiiy va kimyoviy tolalar) yetishtirish va ishlab chiqarishdan boshlab, oraliq mahsulotlar (masalan, ip va mato) hamda to'qimachilik

sanoatining so'nggi mahsulotlari: gilam, kiyim-kechak va sanoat uchun mo'ljallangan to'qimachilik mahsulotlari bilan tugaydi.

Jahonda savdo hajmi bo'yicha dunyoda ettinchi o'rinni egallagan to'qimachilik savdosining umumiy hajmi taxminan 882 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Xitoy bu sohada nafaqat eksport, balki ishlab chiqarish va chakana savdo sohasida ham yetakchilik qilmoqda [1].

O'zbekiston 2027 yilda to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatidagi mahsulotlar eksportini 7,0 milliard dollarga yetkazadi. Bu haqda prezident tomonidan imzolangan "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida qayta ishlash zanjirini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmonda [nazarda tutilgan](#) [2].

Hujjatga ko'ra, 2025–2027 yillarda to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida qayta ishlash zanjirini rivojlantirishning asosiy maqsadli ko'rsatkichlari belgilandi.

Shuningdek, to'qimachilik tarmog'ida qayta ishlashni chuqurlashtirish uchun qulay moliyaviy shart-sharoitlar yaratish maqsadida belgilangan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari joriy etiladi.

To'qimachilik korxonalari oldida turgan muammolardan biri xomashyo hisoblanadi. O'zbekiston 1,3 million tonna tolani qayta ishlash quvvatiga ega, biroq hozirda atigi 1 million tonnaga yaqin tola ishlab chiqarilmoqda. Shuning uchun paxta yetishtirish tannarxini kamaytirish va hosildorlikni oshirish soha mutahassislari oldiga qo'yilgan masalalardan asosiysidir.

Keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda faqat 2019-2020 yillarda 82 ta klasterlar yaratilgan bo'lib, bugungi kunda mavjud 97 klasterdan 83 tasida paxta ipi ishlab chiqarilmoqda. Ularning 46 tasi to'quv yoki trikotaj fabrikalari bilan hamkorlikka ega bo'lsa, 50 ta Klaster tayyor kiyim-kechak va trikotaj buyumlarigacha butun ishlab chiqarish siklini tashkil yetgan [3].

Respublika to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida yuqori va barqaror o'sish sur'atlarini ta'minlash, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va o'zlashtirish, raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish va eksport qilish, modernizatsiya qilishning strategik muhim ahamiyatga ega bo'lgan loyihalarini amalga oshirish hisobiga yuqori texnologiyali yangi ish o'rinlarini yaratish, korxonalarni texnik va texnologik yangilash, ilg'or «klaster modeli»ni joriy etishga qaratilgan tarkibiy qayta tashkil etishni yanada chuqurlashtirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati rivojlanishining har tomonlama tahlili, raqobatning kuchayishi sharoitida jahon bozorining

o'zgaruvchan konyunkturasi sohani yanada barqaror va jadal rivojlanishi mexanizmlarini ishlab chiqish hamda amalga oshirishni taqozo etmoqda.

Ko'p yillar davomida trikotaj matolar an'anaviy ravishda ichki kiyim ishlab chiqarish uchun ishlatilgan. Ushbu turdagi mahsulotlar uchun asosiy xom ashyo paxta bo'lib, uzoq vaqt davomida tayyor mahsulotlar kerakli o'lchovli barqarorlikka ega emas edi. Hozirgi kunda vaziyat sezilarli darajada o'zgardi. Ichki kiyim uchun trikotaj mato katta yoki kichik darajada standart mahsulot bo'lib qolmoqda, tashqi kiyim uchun mato korxonalar uchun yangi imkoniyatlar ochadigan yaxshilangan xususiyatlarga ega bo'ldi. Paxtadan tashqari kimyoviy tolalar ham sof holda yoki paxta bilan aralashmada ishlatiladi.

So'nggi o'n yilliklar davomida iste'molchilarning kundalik kiyimlarga bo'lgan talablari o'zgardi. Bugungi kunda kiyimga qo'yiladigan asosiy talab qulaylik va mahsulotga xizmat ko'rsatish. Afsuski, tabiiy tolalardan tayyorlangan matolar barcha afzalliklari bilan ushbu talablarga to'liq javob bera olmaydi. Ularga ishlov berish qiyin, ular qisqarishga, burishishga moyil, ularga elastiklik yetishmaydi.

Trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish uchun iplar turli xil ko'rinishi, shuningdek, tarkibiy, geometrik, fizik-mexanik va boshqa xususiyatlari bilan ajralib turadi. Biroq, ip xususiyatlari haqida bir qator ma'lumot mavjudligi hali undan samarali foydalanish, mahsulot sifati va assortimentini ta'minlash uchun hal qiluvchi omil bo'la olmaydi.

Ilmiy tadqiqot ishida qo'yilgan maqsadga erishish uchun, korxonalarda ishlab chiqarilayotgan trikotaj iplari assortimentlari, qo'llanilayotgan yigirish mashinalarining texnik, konstruktiv va assortiment imkoniyatlarini keng tadqiqotlar o'tkazish orqali o'rganish hamda muayyan maqsadlar uchun turli tarkib va chiziqli zichlikdagi, tuzilishi turlicha bo'lgan trikotaj iplarni ishlab chiqarish texnologiyasini tanlash va ipning belgilangan xossalarini boshqarish imkoniyatlarini topish zarur. Shuning uchun qo'yilgan muammo ko'p qirrali masala sifatida yechilishi, mahsulot turlari uchun muqobil sharoitlarni aniqlashni taqozo etadi.

Bugungi kunda dunyo amaliyotida tabiiy va kimyoviy tolalar aralashmasidan ip yigirish va trikotaj mato hamda mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha qator, jumladan, quyidagi ustuvor yo'nalishlarda tadqiqotlar olib borilmoqda: iste'mol xususiyatlari yuqori bo'lgan trikotaj ipi va matolar ishlab chiqarishning resurstejamkor texnologiyalarini yaratish; mavjud yigiruv usullari va mashinalari ishchi organlari va mexanizmlarini takomillashtirish asosida, mashinalar ish unumdorligi va samaradorligini oshirish; ip yigirish va mato olish

jarayonlarini avtomatlashtirish va robotlashtirish; texnologik jarayonlarda o'timlar sonini kamaytirish va ip sifatini oshirishni ta'minlovchi ratsional va maqbul parametrlarni aniqlash, turli assortimentdagi, shuningdek, trikotaj iplar ishlab chiqarish, ipning strukturaviy tuzilishi, tarkibi va uning asosida mato strukturasi va sifat ko'rsatkichlarini bashoratlash; belgilangan texnologik ko'rsatkichlarga ega bo'lgan ip va to'quv-trikotaj matolari hamda mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyalarini yaratish va boshqalar.

Olib borilgan manbalar sharhi shuni ko'rsatadiki, hozirga qadar ip yigirish bo'yicha ko'plab izlanishlar olib borilganiga qaramasdan, bugungi kunda muayyan assortimentdagi trikotaj iplari ishlab chiqarish, ularning fizik-mexanik xususiyatlari va yigirish mashinalari ishchi qismlarini ip xossalariga ta'siri, trikotaj iplarining turli xossa va hususiyatlari hamda ularning yigirish mashinalari samaradorligiga ta'siri kabi masalalar yetarlicha tadqiq etilmagan.

Yuqori sifatli tabiiy va kimyoviy tolalardan to'qima matolar, trikotaj mato, kundalik va texnik maqsadlardagi mahsulotlar tayyorlash innovatsion texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq.

Trikotaj mato va mahsulotlari o'rilish turlaridagi bilan birga tolali tarkibi bilan ham turli xil bo'ladi. Shu sababli, trikotaj mato va mahsulotlari qo'llanilishi bilan bir qatorda yakuniy mahsulotlaridagi xilma-xillikga ega bo'ladi. Bunda foydalaniladigan iplar assortimenti ham muhim ahamiyatga ega. Trikotaj iplarini ishlab chiqarish texnologiyasidagi o'ziga hoslik, ulardan keng qamrovda foydalanish uchun oldindan yakuniy mahsulotni ko'zlab tayyorlanishidadir [4].

Zamonaviy to'qimachilik korxonalarining rivojlanish yo'nalishlaridan biri paxta tolalari va boshqa tabiiy tolalar hamda kimyoviy tolalar aralashmasidan yangi assortiment va turdagi tolali iplar ishlab chiqarishdir [5].

Bugungi kunda respublikamiz yetakchi xomashyo eksportchisidan, yuqori qiymatga ega tayyor mahsulot eksportchisiga aylanib ulgurdi.

Trikotaj sanoati mahsulotlari katta iste'mol talabiga ega. Ularning assortimenti juda xilma-xil, shu jumladan turli xil tashqi kiyimlar, ichki kiyimlar, paypoq va qo'lqoplar, shlyapalar, shuningdek boshqa sohalarda ishlatiladigan turli xil maishiy va texnik matolar.

Trikotaj uchun ipning tekisligi matolarga qaraganda muhimroqdir. Bu qalinlik va burilish bo'yicha tekislikka ishora qiladi.

Trikotaj ilmoqlarning tuzilishi shundayki, qisqa ip bir necha marta egilib, o'zi bilan o'raladi va bir-birining yonida joylashgan ilmoqlarni hosil qiladi. Har bir ip go'yo yarmiga buriladi, shuning uchun uning notekisligi aniq bo'ladi. Ipning qalinlashgan yoki yupqalashtirilgan qismida qo'shnilardan osongina

ajralib turadigan ilmoqlar guruhi hosil bo'лади. Ipning davriy notekisligi bilan zebra deb nomlanuvchi nuqson olinadi.

Xom ashyoga qo'yiladigan eng muhim talablar orasida ipning ishqalanishga chidamliligini ta'kidlamaslik mumkin emas. Trikotaj ilmoqlarining deformatsiya vaqtida elastikligi ilmoq shakli o'zgarganda iplarning ipga ishqalanishi va ipning egriligi o'zgarganda tolalarning bir-biriga ishqalanishi bilan bog'liq. Bu erda ishqalanish qarshiligi juda muhim rol o'ynaydi. Ishqalanish qarshiligini pasaytirish ishqalanish koeffitsentini kamaytirish va ipning sirt holatini yaxshilash orqali erishiladi.

Ip sirtining silliqligi, uning tozaligi, aralashmalar, konuslar, tugunlarning yo'qligi nafaqat ipni qayta ishlash jarayonining normal borishi, balki trikotajning sifati - elastiklik, o'lchov barqarorligi, tashqi ko'rinishi uchun ham zarurdir.

Biz ko'rib chiqqan talablar trikotaj ishlab chiqarish uchun barcha turdagi iplar uchun umumiydir. Biroq, bu xom ashyo uchun barcha talablarni tugatmaydi. Bir qator talablar aniq bo'lib, kelajakda xom ashyo turi bo'yicha qisqacha muhokama qilinadi [6].

Iplarning xossalari bashoratlash va loyihalashda obyektiv yondashuv texnologik jarayonlar natijalarini ilmiy tahlil qilish va baholashga, shuningdek, ipning tuzilishi va xususiyatiga bog'liq qonuniyatini o'rnatishga imkon beradi. Natijada, texnologik jarayonni nazorat qilish va yuqori sifatli ipni ishlab chiqarishga turtki beradi. Bu mavjud xom ashyolardan oqilona foydalanishga va mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi. Yakuniy mahsulot sifatiga ta'sir ko'rsatadigan fizik-mexanik ko'rsatkichlari katta miqdorda iplarning strukturaviy tuzilishiga bog'liq bo'lib, u quyidagi ko'rsatkichlar bilan ifodalanadi:

- a) buram berish darajasi;
- b) iplarning uzunligi bo'yicha joylashuviga;
- c) ipning ko'ndalang kesimidagi tolalar soni va zichligi;
- d) sifat va soni bo'yicha tolalarni ipda taqsimlanishi.

Taxlil etilgan adabiyotlar va ko'rib chiqilgan tadqiqotlarda oxirgi ko'rsatgich, ya'ni tolalarni soni bo'yicha ipda taqsimlanishi e'tiborga olinmaydi va asosan yuqoridagi uchtagiga diqqat qaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/textile-exports-by-country>
2. <https://sputniknews.uz/20250122/ozbekiston-toqimachilik-tikuv-trikotaj-mahsulotlar-eksport-47647182.html>
3. <https://kapital.uz/textile-perspectives>

4. Soliyev A., Jumaniyazov Q., Axmedova D. Trikotaj mato va iplarining xossalarini tadqiqi. Paxta, to'qimachilik va yengil sanoat mahsulotlari sifatini ta'minlashning zamonaviy konsepsiyalari: halqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalari to'plami. 1-Tom. – Namangan: NamMTI, 2021. – 458 bet
5. Novikova N.V. Razrabotka i issledovaniye texnologii proizvodstva pryaji trikotajnogo naznacheniya iz mnogokomponentnix smesey xlopkovix i ximicheskix volokon // dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata texnicheskix nauk. MGTU im. A. N. Kosigina. M., 2000, 195 s.
6. Soliyev A. i dr. Trikotaj i pryaja ispolzuemaya dlya yego virabotki. "Fan va ishlab chiqarish integratsiyalashuvi sharoitida to'qimachilik va yengil sanoatdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari" halqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi maqolalari to'plami. 2-Tom. – Namangan: NamMTI, 2022. – 99 bet

